

IJODIY FAOLIYAT - MAKTAB O'QUVCHILARINING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH USULI SIFATIDA

A.X. Trigulova

Pedagogika fanlari nomzodi

Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8027065>

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyati musiqiy madaniyat darslarida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish usuli sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: ijodkorlik, ijodiy jarayon, ijodiy faoliyat.

Ijodkorlik noaniq va murakkab hodisadir. Bu shaxsning murakkab psixologik faoliyati natijasida yangi, o'ziga xoslikni yaratishga qaratilgan. San'atda biz yangi, o'ziga xos uslubni yaratgan bastakorlarning ijodiy kashfiyoti haqida gapirishimiz mumkin – vena klassiklarining ijodi (Xaydn, Motsart, Betxoven), romantik uslub (Shopin Shubert, List), impressionizm (Debyussi, Ravel).

Sonata – simfonik tsikl, bir qismli simfoniya, kamerali opera, o'zbek musiqasining simfoniya – Gazelle, simfoniya – makom kabi janrlarini yaratish-bularning barchasi bastakorlarning ijodiy faoliyati natijasida jahon musiqa madaniyatida katta ahamiyatga ega bo'lgan ijodiy kashfiyotlardir.

Biz kashfiyot bilan tugaydigan va ulkan ijtimoiy qadriyat va yangilikka ega bo'lgan ijodiy jarayonning ob'ektiv tomonini ta'kidlaymiz. Shunday qilib, Frants Listning ijodiy jarayonining ob'ektiv tomoni 19-asr o'rtalarida u tomonidan yaratilgan dasturiy simfonik musiqa kabi hodisani yaratish edi. Ushbu jarayonning muhim tomoni M. I. Glinka, N. A. Rimskiy – Korsakov va P. I. Chaykovskiy asarlarida yanada rivojlangan bir qismli simfonik she'r bo'ldi.

Ijodkorlikning sub'ektiv tomoni kashfiyotni anglatmaydi, bu shaxsning o'zi, ushbu jarayonning ishtirokchisi bilan bog'liq. Shunday qilib, Betxovenning shaxsiyati uning musiqasiga bilvosita ta'sir ko'rsatgan va ko'plab asarlarining mazmunini aniqlagan bir qator sub'ektiv fazilatlariga ega edi.

Ijodiy faoliyat bastakorning sevimli mashg'ulotlari, u yaratgan uslub va tarixiy muhit bilan belgilanadigan g'oyaning paydo bo'lishini o'z ichiga oladi. Bastakor muammoni faqat ma'lum bir dunyoqarash, tajriba va ijodiy faoliyat davomida sayqallangan yuqori mahorat darajasiga ega bo'lgan holda ko'rishi va hal qilishi mumkin. Har qanday bastakorning ijodiy faoliyati asosiy manbalarni o'rganish natijasida o'rganiladi. Bunga xatlar, maqolalar, zamondoshlarning xotiralari kiradi.

Maktab ta'limi jarayonida darslik va qo'shimcha nashrlar bo'lishi kerak. Hozirgi vaqtda bu jarayonda kompozitorlar va ijrochilar ijodiga bag'ishlangan hujjatli va badiiy filmlar katta rol o'ynaydi. Glinka, Chaykovskiy, Motsart, Betxoven, o'zbek pianino maktabi, o'zbek simfonik musiqasiga bag'ishlangan filmlar yaxshi yordam bo'ldi.

Ushbu filmlar qiziqish va sevimli mashg'ulotlarini shakllantiradi, musiqiy madaniyat va musiqiy didni rivojlantiradi. Ushbu filmlarni tomosha qilish natijasida maktab o'quvchilari o'zlarining shaxsiy fikrlari va bastakorlarning uslubi, janrlari va shaxsiyatlarini ifoda etishni o'rganadilar. Ular rassom yashagan davr haqida gapirishlari, atrof-muhit, tarixiy muhit haqida gapirishlari va ushbu rassomning ishiga shaxsiy munosabatini shakllantirishlari mumkin.

Pedagogik ijodkorlik o'ziga xos xususiyatlarga ega va eng muhimi, u maktab o'quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olishi kerak. Umumta'lim maktabidagi musiqa dasturi bilan

belgilanadigan ta'limga tizimli yondashuvga rioya qilish kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun eng qulay psixo - fiziologik xususiyatlarga ega. Ular yaxshi rivojlangan fantaziya, tasavvurga ega, agar ular kerakli ma'lumotlarga qiziqsa, ularni osongina olib ketishadi. K. Stanislavskiy o'zining "aktyorning o'zi ustida ishlashi" kitobida ijodiy jarayonda ilhomning katta rolini ta'kidlagan.

Ommaviy axborot vositalari, gadjetlar, kitoblar tufayli katta ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lgan yosh o'quvchilar 10 yil oldin xuddi shu sinfda o'qigan tengdoshlaridan farq qiladi. Ular tezroq ma'lumot olish imkoniyatiga ega, voqelikning ko'plab hodisalariga befarq bo'lishadi.

O'qituvchining vazifasi bolalarning ruhini ishlashga, qalbi bilan sevishga, tabiatdagi go'zallikni, san'at asarlarini ko'rishga o'rgatishdir. Ushbu jarayonda umumta'lim maktabida musiqa madaniyati darslariga katta ahamiyat beriladi. Mashhur bolalar bastakori va musiqa dasturining muallifi D. B. Kabalevskiy ushbu mavzuning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi: "musiqa – bu insonga hissiy ta'sir ko'rsatadigan katta kuchga ega bo'lgan san'at... va shuning uchun u bolalar va yoshlarning ma'naviy dunyosini tarbiyalashda katta rol o'ynashi mumkin".

Ushbu mavzu musiqa tinglash, eng oddiy musiqa asboblarni chalish, xor ijrosi jarayonida ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan. Yu. B. Aliyev shunday yozadi: "musiqa darsi musiqiy ijodning quvonchini anglaydi, go'zallarga tegishlilik tuyg'usini, bastakor yoki xalq tomonidan musiqa asariga kiritilgan axloqiy va estetik tarkibdan bahramand bo'lish qobiliyatini shakllantiradi".

Ushbu jarayonda jahon musiqa madaniyati klassiklari asarlarini idrok etishda maktab o'quvchilarining tinglash madaniyatini shakllantirishga katta ahamiyat beriladi. Qo'shiq, raqs va marsh kabi janrlar bilan tanishish opera, balet, simfoniya kabi jiddiy janrlarni o'rganishga aylanadi. Bularning barchasi bir vaqtning o'zida g'arbiy Evropa, rus va o'zbek bastakorlari musiqasi bilan ifodalangan jahon musiqa madaniyati klassiklari ijodi to'g'risida bilimlarni shakllantiradi. Dasturda tizimli ravishda taqdim etilgan ushbu musiqa yosh avlodning ichki dunyosini rivojlantirishga, maktab o'quvchilarining estetik, axloqiy, vatanparvarlik va ma'naviy rivojlanishida katta rol o'ynaydigan musiqa san'atiga to'g'ri munosabatni shakllantirishga qaratilgan.

Rus bastakorlarining operalarini o'rganish (Evgeniy Onegin, P. I. Chaykovskiyning "Pik xonim", Rimskiy – Korsakovning "tsar Saltan haqidagi ertak", "Nutcracker" baletlari, Chaykovskiyning "Uyqudagi go'zallik") beixtiyor jahon adabiyotining klassik yozuvchilarining ijodiga qiziqishni shakllantiradi (A. S., Pushkin, E. T. Xofman, Charlz Perro va boshqalar).

Shunday qilib, umumta'lim maktabida "musiqa" fanining imkoniyatlari cheksizdir. Jahon musiqa klassikasi orqali qarashlar, didlar va e'tiqodlarni shakllantirib, ushbu fan maktab o'quvchilariga musiqa nazariyasi va tarixi, musiqiy ijro, xalq ijodi to'g'risida ulkan bilimlarni beradi. Bularning barchasi 21-asrda barkamol shaxsni shakllantirish uchun zarurdir.

References:

1. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. – М.: Просвещение, 1983. – 224 с.
2. Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности. – Изд-во Каз. Ун-та, 1988. – 239 с.

3. Богатырева Ж. В., Шутилова М. Ф. Влияние музыки на человека // Современные наукоемкие технологии. — 2013. — № 7-2. — С. 181
4. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.: гум. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 336 с.
5. Тригулова А.Х. Предметная интеграция и ее значение в профессиональной подготовке будущего учителя музыки. Молодой учёный №12 (198) март 2018 г.-с.173-175.

INNOVATIVE
ACADEMY